

Didáctica Geográfica nº 23, 2022, pp. 125-150

DOI: <https://doi.org/10.21138/DG.664>

ISSN electrónico: 2174-6451

LA EDUCACIÓN GEOGRÁFICA ANTE EL ENFOQUE ECOSOCIAL: EL INTERÉS DIDÁCTICO DE LOS ESPACIOS NATURALES PERIURBANOS

GEOGRAPHIC EDUCATION AND THE ECOSOCIAL APPROACH: THE DIDACTIC INTEREST OF PERI-URBAN NATURAL AREAS

L'ENSEIGNEMENT GÉOGRAPHIQUE ET L'APPROCHE ÉCOSOCIALE: L'INTÉRÊT DIDACTIQUE DES ESPACES NATURELS PÉRIURBAINS

Víctor Cuevas Díaz ^{id}

Universidad de Castilla-La Mancha

vcuevs1@gmail.com

Manuel Antonio Serrano de la Cruz Santos-Olmo ^{id}

Universidad de Castilla-La Mancha

Manuel.SerranoCruz@uclm.es

Recibido: 20/05/2022

Aceptado: 05/07/2022

RESUMEN:

Esta contribución explora, en el marco de los espacios naturales periurbanos entendidos como áreas multifuncionales de notorio interés didáctico, la trascendencia de las relaciones teórico-conceptuales entre la geografía y la educación ambiental y su avance hacia enfoques ecosociales. Se diserta sobre la función educativa de estos espacios considerando sus complejas relaciones territoriales, la diversidad de contenidos que encierra y las estrechas conexiones que facilita entre las sociedades urbanas y sus usos recreativos, potencialmente

vinculables a procesos educativos de naturaleza ambiental y ecosocial. El trabajo se articula en dos partes, una teórica y otra aplicada en Castilla-La Mancha con el Parque Forestal de La Atalaya en Ciudad Real como ejemplo, que son abordadas desde un método bibliográfico expositivo dominante complementado por investigación documental en fuentes locales y trabajos de campo. Los resultados muestran que la educación geográfica favorece un reforzamiento mutuo con la educación ambiental y un reto por la introducción de planteamientos de corte ecosocial, que encuentra en los espacios naturales periurbanos un puente desde el que poder atender relaciones espaciales, ambientales y sociales en el entorno local, aun no suficientemente atendidas.

PALABRAS CLAVE:

Educación Ambiental; aprendizaje en contacto con la naturaleza; zonas verdes; paisaje; Castilla-La Mancha.

ABSTRACT:

This contribution explores, within the framework of periurban natural spaces understood as multifunctional areas of notorious didactic interest, the transcendence of the theoretical-conceptual relations between geography and environmental education and their advance towards ecosocial approaches. The educational function of these spaces is discussed, considering their complex territorial relations, the diversity of contents they contain and the close connections they facilitate between urban societies and their recreational uses, potentially linked to educational processes of an environmental and ecosocial nature. The work is divided into two parts, one theoretical and the other applied in Castilla-La Mancha, with the La Atalaya Forest Park in Ciudad Real as an example, which are approached using a dominant expository bibliographic method complemented by documentary research in local sources and field work. The results show that geographic education favours a mutual reinforcement with environmental education and a challenge for the introduction of ecosocial approaches, which find in periurban natural spaces a bridge from which to address spatial, environmental and social relations in the local environment, which are still not sufficiently addressed.

KEYWORDS:

Environmental education; learning in contact with nature; green areas; landscape; Castilla-La Mancha.

RÉSUMÉ:

Cette contribution explore, dans le cadre des espaces naturels périurbains compris comme des zones multifonctionnelles d'un intérêt didactique notoire, la transcendance

des relations théorico-conceptuelles entre la géographie et l'éducation à l'environnement et leur avancée vers des approches éco-sociales. La fonction éducative de ces espaces est discutée, compte tenu de leurs relations territoriales complexes, de la diversité des contenus qu'ils contiennent et des liens étroits qu'ils facilitent entre les sociétés urbaines et leurs utilisations récréatives, potentiellement liées à des processus éducatifs de nature environnementale et éco-sociale. Le travail est divisé en deux parties, l'une théorique et l'autre appliquée à Castilla-La Mancha, avec le parc forestier de La Atalaya à Ciudad Real comme exemple, qui sont abordées à l'aide d'une méthode bibliographique expositive dominante complétée par des recherches documentaires dans les sources locales et des travaux de terrain. Les résultats montrent que l'éducation géographique favorise un renforcement mutuel avec l'éducation environnementale et un défi pour l'introduction d'approches écosociales, qui trouvent dans les espaces naturels périurbains un pont à partir duquel aborder les relations spatiales, environnementales et sociales dans l'environnement local, encore trop peu fréquenté.

MOTS-CLÉS:

Éducation environnementale; apprentissage en contact avec la nature; espaces verts; paysage; Castille-La Manche.

1. INTRODUCCIÓN

El siglo XXI comenzó con retos ambientales globales cada vez más preocupantes y recurrentes desde la celebración de la primera Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro (1992). Uno de ellos está asociado a los procesos de urbanización creciente, con la mitad de la población mundial viviendo en ciudades, que han contribuido a la consolidación de problemas de exclusión, segregación social y espacial, y continuada depredación del medio ambiente. Estas situaciones han desencadenado la limitación de necesidades culturales y ambientales básicas dirigidas a la ciudadanía, con la consiguiente dificultad de acceso a bienes imprescindibles para la construcción de sociedades regidas no solo en base a principios económicos (Alianza Internacional de Habitantes, 2012).

Desde hace décadas, y a pesar de acumular numerosas problemáticas ambientales, los espacios periurbanos (en adelante, EP), entendidos genéricamente como los espacios comprendidos entre la ciudad y el campo, se han visto como zonas desatendidas por los distintos tipos de gobernanza (Simon, 2008). No obstante, estos espacios también han adquirido un destacado interés vinculado a la sostenibilidad debido a sus funciones ecológica, social y económica (FAO, 2016; Fernández-Pablos et al., 2021; Verdú-Vázquez et al., 2021), al incremento de políticas aplicadas en infraestructura verde y en

biodiversidad, y al interés mostrado por la ecología urbana o la geografía rural (Barsky, 2005). La visión integral y estratégica de los EP resulta clave para la comprensión del contexto territorial sostenible en el que se insertan, en donde los enfoques educativos juegan un papel cada vez más importante para su correcto conocimiento y adecuada valoración (García Ferrandis, 2007; Hernández, 2016; González et al., 2021). Unos aspectos que son cada vez más demandados por modelos de sociedad y de vida urbana sostenible apoyados en valores propugnados por la educación ambiental (en adelante, EA) en sus variadas vertientes, enfoques y aplicaciones, entre las que destacan las orientaciones geográficas y ecosociales (Granados, 2011; De Miguel, 2018; Fuster et al., 2021; López, 2021).

La compleja situación socioambiental actual, agravada en los últimos años por la crisis climática, ha acelerado la necesidad de adaptar la educación hacia objetivos más afanosos donde el individuo tome total consciencia ecosistémica, fomentando las relaciones entre la sociedad y la naturaleza para el bienestar y supervivencia del ser humano. En sintonía con estas preocupaciones ha comenzado a tomar fuerza la educación ecosocial, entendida como elemento complementario a la EA, basada en principios sistémicos, resilientes y de aprendizaje profundo mediante la ecoalfabetización (Assadourian, 2017; Stone, 2017; González, 2018) o ecopedagogía (Ruiz-Peñalver et al., 2021). Su aparición acentúa la importancia de los procesos de sostenibilidad, del conocimiento y del contacto estrecho con el territorio para alcanzar una educación crítica y comprometida, con bases en el respeto al medio y a sus diferentes formas de vida. Estos aspectos posicionan en un lugar destacado a la Geografía, a la educación geográfica (en adelante, EG) y al ejercicio de su didáctica, por su rigor cognitivo, procedimental y actitudinal en sus diferentes variantes de comprensión socioambiental del entorno (Sampietro, 2011), y por la búsqueda constante de mecanismos y aplicaciones innovadoras útiles para la comprensión de los cambios de paradigma espaciales (Reinfreid et al., 2007; Araya & Cavalcanti, 2018).

1.1. El espacio periurbano multifuncional: una visión integral y estratégica

Las áreas periurbanas han estado muy relacionadas con la expansión horizontal de la urbanización, la especulación, la marginalidad agraria y la escasa conservación de la naturaleza. El crecimiento de la población urbana, los patrones del mercado inmobiliario y la desatención de la administración pública han provocado estas problemáticas, muy vinculadas a la infravaloración de los servicios naturales y sociales de los EP (Hernández, 2016). Recientemente, la Unión Europea está intentando revertir esta situación con políticas de infraestructura verde, biodiversidad, cohesión territorial y paisaje, que apuestan por escenarios, incluidos los EP, donde repensar y poner en práctica una nueva relación campo-ciudad (Galiana & Vinuesa, 2010). Iniciativas como la *Estrategia de Biodiversidad de la Unión Europea* o la *Estrategia de Infraestructura Verde* apuestan

por la conservación y renaturalización de EP y fomentan la integración y conectividad ecológica mediante la creación de corredores o anillos verdes (Salvador, 2003), que se ven complementadas por políticas de cohesión territorial entre las que destacan las generadas en torno al *Convenio Europeo del Paisaje*.

La visión integradora y la necesidad de hacer una revaloración sostenible de estos espacios se refleja también en ambiciosas iniciativas como los *Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030* de la ONU; la *Nueva Agenda Urbana* o los *principios rectores de los vínculos urbano-rurales* de ONU-Hábitat; la promoción de la agricultura y la actividad forestal periurbana (*periurban agriculture & forestry*) de la FAO; o el *Informe mundial sobre la cultura para el desarrollo urbano sostenible* de la UNESCO, encaminado a la búsqueda de políticas que fortalezcan los vínculos rurales-urbanos a través de la cultura. Todas ellas son esenciales para entender las problemáticas y el potencial estratégico del EP, un espacio de difícil delimitación y compleja articulación y multifuncionalidad provocadas por los fenómenos de expansión de la ciudad (Carter, 1995), de contrastados de usos del suelo y paisajes para la geografía o diversas zonas de borde para la ecología urbana (Barsky, 2005).

Entre todas sus posibles concepciones y tipologías (Carter, 1995; Piorr et al., 2011; Hernández, 2016), resalta la consideración que se hace de los EP asociados a los espacios naturales o naturalizados vinculados a bosques urbanos (*urban forest*) (FAO, 2016), el “gran verde” de las periferias (Tomé & Morales, 2009). Destaca, en este sentido, los esfuerzos en su reconocimiento y adecuada gestión procedentes de proyectos como *PERIURBAN*, una iniciativa promovida por el fondo europeo INTERREG IV, junto a EUROPARC. En él se aúna el trabajo de gobiernos locales y regionales, junto con gestores de espacios naturales protegidos en EP, y se propone una metodología común para plantear el concepto de Parque Periurbano (*Periurban Parks*), que, según la Asociación Europea de Parques Periurbanos (FEDENATUR), son:

“áreas de interés ecológico, paisajístico y cultural ubicadas en las afueras o en las cercanías a los asentamientos urbanos, pero intrínsecamente conectadas con el entorno urbano, donde las funciones de protección ambiental, recreativa, cultural, educativa y económica pueden coexistir, con el apoyo de políticas, planes y acciones públicas y con plena participación ciudadana” (INTERREG, 2010:9).

Las complejas conexiones de estos espacios y su marcada multifuncionalidad de usos, entre zonas naturales, naturalizadas o agrarias próximas al entorno urbano, constituyen el foco para el desarrollo de iniciativas socioambientales en armonía entre la gestión pública y la participación ciudadana que permitan una correcta regulación, valorización

y protección del medio (McGregor et al., 2005; Pastor, 2012; Hernández, 2016). De uno u otro tipo, los espacios naturales periurbanos reúnen múltiples cualidades estratégicas (sociales, ecológicas, económicas o perceptivas), que hacen de su visión integral destacados enclaves para el intercambio de servicios ecosistémicos o para la articulación de propuestas de infraestructura verde urbana con las que contribuir a la adaptación al cambio climático y a la mejora de la biodiversidad y de la calidad de vida de los ciudadanos (FAO, 2016), con apuestas en procesos de participación social con interés especial en los de naturaleza educativa.

1.2. Geografía y Educación Ecosocial

La sucesión de desastres naturales ha generado graves consecuencias y una creciente conciencia ambiental. Los riesgos para las generaciones futuras han derivado en propuestas de cambio de paradigma propugnadas por diversas conferencias mundiales sobre medio ambiente, de las que han surgido esfuerzos centrados en reforzar una educación capaz de formar a los jóvenes en una sensibilización ambiental amenazada por la sociedad de consumo actual (ONU, 1973). La apuesta por una conciencia planetaria, centrada en la estrecha relación Hombre-Medio, constituyó la principal premisa de la EA para tratar de conseguir un cambio cultural de valores necesario para afrontar las actuales crisis y formar a los ciudadanos en valores proambientales (Novo & Murga, 2010). Unas directrices que en España se vieron pronto apoyadas por docentes concienciados de la inclusión de competencias ambientales en sus asignaturas y del potencial educativo de las salidas de campo y el excursionismo, entre otros, o por la formación del Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) y la publicación del *Libro Blanco de Educación Ambiental* en España (Llorca et al., 2015), cuyos principios y objetivos fundamentaron la redacción de los primeros planes autonómicos de EA (Calvo, 1997) y su reciente revisión ha motivado la aprobación del *Plan de Acción de la Educación Ambiental para la Sostenibilidad (2021-2025)*, que ofrece a todos los agentes educativos nuevas metas, ejes operativos, objetivos específicos y acciones para la EA (MITECO, 2020).

Estos cambios de paradigma han sido experimentados también en marcos institucionales de la Geografía bien representados por la *Unión Geográfica Internacional* (UGI), que en 2016 propone un plan de acción internacional en EG con una marcada apuesta por la sostenibilidad, condicionada por la firma en 2007 de la *Declaración de Lucerna sobre Educación Geográfica para el Desarrollo Sostenible* (Haubrich et al., 2007). Unas iniciativas que exponen la transversalidad de la EG con otras materias y la capacidad de proponer actividades a partir de la resolución de problemáticas, donde toma especial importancia el potencial educativo del excursionismo y de la interpretación *in situ* (Filipe, 2002; Godoy & Sánchez, 2007; Claval, 2020; García

de la Vega, 2022), muy presente en la geografía española desde mediados del siglo XX gracias a la corriente pedagógica de aprendizaje al aire libre prodigada por la Institución de Libre Enseñanza.

Los procesos actuales de crisis global han fomentado la reformulación de la EA con variantes relacionadas con la resiliencia para educar a la ciudadanía en escenarios distintos a los actuales, bien representadas por propuestas en educación ecosocial; integrada por principios de la educación para la sostenibilidad, estas opciones renovadas persiguen la integración educativa a través de la ecoalfabetización fomentando la creatividad, la interdependencia con los factores naturales y el aprendizaje profundo y prolongado para percibir y comprender el mundo en sintonía con las leyes de la Naturaleza (Assadourian, 2017), aspectos ya propugnados en iniciativas como *Acción por el clima* de la Agenda 2030.

En este contexto, el contacto más estrecho de la EA con una vertiente más social proporciona un acercamiento positivo a la Geografía y su didáctica. Esta convergencia no es nueva, pues se mantienen intereses de estudio comunes en el entendimiento entre el medio natural y la sociedad. Pero el reforzamiento de la dimensión social ante problemas como la crisis climática está adquiriendo importancia para planteamientos interdisciplinarios como el geográfico. De acuerdo con Crespo (2021) aquí“(...) radica la relevancia de la educación geográfica, (...), en el hecho de que puede contribuir a la formación de una ciudadanía capaz y con voluntad de acometer los cambios necesarios que tengan por finalidad una coexistencia sostenible”. La EG hace comprensibles procesos complejos y múltiples de causa-efecto transmitiendo valores, aptitudes y procedimientos, que sirven para construir una mentalidad flexible en un mundo globalizado (Busquets, 2001), al igual que propugna la educación ecosocial. Cuando estos procesos se relacionan con las problemáticas del entorno cercano al espacio vivido, como bien pueden representar los EP, el aprendizaje de conceptos ambientales y sostenibles son más significativos (Claudino & Mendes, 2021).

Partiendo de este contexto teórico, se plantea como tema de investigación la puesta en valor de los espacios naturales periurbanos para la EA desde enfoques geográficos y ecosociales atendiendo a las siguientes preguntas de investigación: ¿Cómo se han venido utilizando los EP en la EA? ¿Qué atención ha prestado la Geografía a la educación en EP? ¿Qué significación pueden tener los EP en los procesos de EA desde la Geografía y con orientaciones ecosociales? Y, ¿pueden los espacios naturales periurbanos fomentar los procesos educativos locales asociados al respeto de la naturaleza? La búsqueda de respuesta a estas cuestiones permite enunciar dos objetivos básicos para este trabajo: 1) Analizar la relación de los EP con su posible función educativa de carácter geográfico, ambiental y ecosocial; y 2) Proponer un estudio de caso de espacio natural periurbano en Castilla-La Mancha como ejemplo de las relaciones funcionales de la ciudad con los procesos educativos ecosociales desde la EG y su didáctica.

2. METODOLOGÍA

El trabajo se ha articulado en dos fases, una teórica y otra aplicada, planteadas a través de un método bibliográfico expositivo dominante, y de procesos de búsqueda de información y trabajos de campo empleados para el reconocimiento y selección de aplicaciones prácticas susceptibles de apoyar las principales ideas seleccionadas en la revisión teórica inicial.

La primera fase se ha centrado en la documentación y análisis bibliográfico de referencias temáticas sobre la relación existente entre los EP, y los espacios naturales periurbanos en particular, y sus posibilidades educativas desde enfoques geográficos, ambientales y ecosociales. Estas labores iniciales han permitido abordar las bases teórico-conceptuales para la identificación y caracterización de dichas relaciones, estableciendo un proceso de búsqueda, análisis y posterior selección de aquellos trabajos científicos, esencialmente publicados en español, asociados, por un lado, a la caracterización de los EP y, por otro, a su vinculación con posibles funciones educativas desde perspectivas integrales y estratégicas. De las numerosas referencias consultadas han resultado destacables los trabajos de Pastor (2012) y Hernández (2016) en el plano teórico, y de INTERREG (2010) como modelo de aplicación práctica multifuncional asociado al concepto europeo de *Periurban Park*, enfocado a la protección y gestión de este tipo de espacios. También ha resultado muy útil la exploración de fuentes estatales, artículos y libros estructurales de la EA en España (Calvo, 1997; Llorca et al., 2015; MITECO, 2020), y de la educación ecosocial (Assadourian, 2017; González, 2018); a ellos se han sumado trabajos centrados en las relaciones didáctico-educativas de naturaleza geográfica y ambiental vinculados a los objetivos de desarrollo sostenible y de la educación ecosocial, que han servido para esclarecer la relación entre los distintos planteamientos educativos y su posible aplicación a los EP.

La parte aplicada del trabajo ha correspondido, en segundo lugar, al reconocimiento y localización de espacios naturales periurbanos para la acción educativa en las ciudades más importantes de Castilla-La Mancha, y posterior selección de un caso de estudio al que vincular la integración y aplicación de las síntesis teóricas abordadas previamente. Para esta parte se ha utilizado un método mixto de análisis de información municipal, en núcleos de más de 20.000 habitantes, sobre espacios verdes y posibles acciones de EA asociadas. El procedimiento se ha basado en la explotación de un sistema de búsquedas acotadas en las páginas web oficiales de los ayuntamientos asociadas a las áreas de servicio de medio ambiente, parques y jardines y turismo. Dichas búsquedas se han centrado en el reconocimiento institucional explícito de los EP como áreas de gestión municipal dentro de las ordenanzas municipales de zonas naturales y espacios verdes, así como en la existencia de iniciativas locales de EA, con especial atención a su relación espacial con estas áreas verdes. Finalmente, se ha realizado la aplicación de las síntesis teóricas estudiadas al Parque Forestal de La Atalaya (Ciudad Real), considerado como uno de los mejores ejemplos

de espacios naturales periurbanos en Castilla-La Mancha. A la revisión bibliográfica específica sobre el área, centrada en la consulta de documentación municipal y de estudios especializados, se ha sumado el trabajo de campo, desarrollado durante 2021 y 2022, basado en la observación analítica para el conocimiento espacial y la recogida de datos valederos para la confirmación de enclaves de interés didáctico, la preparación de propuestas de áreas de interés educativo local de carácter ecosocial y la elaboración de material gráfico y cartográfico. Para la selección de áreas de potencial interés ecosocial se han seguido las premisas del reconocimiento de Lugares de Interés Didáctico para el paisaje recogidas en Jerez y Serrano de la Cruz (2022), en donde se han atendido de forma prioritaria cuatro criterios: accesibilidad, interés distintivo, interés ecológico e interés observacional.

3. RESULTADOS

3.1. El potencial didáctico de los espacios periurbanos como articuladores de un puente ecosocial

El análisis documental abordado muestra articulaciones estructurales y aplicadas que destacan el potencial de los EP como nexos de unión en enfoques didácticos con posibles planteamientos ecosociales. Sea como espacio a revitalizar o como espacio estratégico, el EP es óptimo para las políticas verdes propugnadas por estrategias y organismos supranacionales, aplicables a diferentes escalas. De acuerdo con las iniciativas europeas de *Infraestructura Verde*, *Biodiversidad* y *Cohesión*, la escala territorial gana en consideración ante la importancia de conectar espacios para promover la biodiversidad y la integración ecosocial entre el espacio natural periurbano, el urbano, el medio natural o naturalizado y el rural, favoreciendo la conexión entre factores ecológicos y socioeconómicos. No obstante, muchos trabajos insisten en que las estrategias territoriales y sus respectivas aplicaciones en el periurbano son complejas y necesitan de un sistema de gestión sostenible (Barsky, 2005; FEDENATUR, 2010). Con todo, la visión integradora del espacio natural periurbano puede establecer la posibilidad de amplificar los usos tradicionales y responder a necesidades futuras de los ciudadanos, donde el diseño de planes educativos y de sensibilización para el correcto uso y conservación del espacio pueden jugar un papel determinante. En este contexto, la EG favorece un reforzamiento mutuo con la EA propiciado por la intensificación de la crisis ambiental global y el reto por la introducción de planteamientos de corte ecosocial, con un interesante camino por recorrer hacia la integración en el sistema educativo¹. Esta visión se ve muy enriquecida

¹ Téngase en cuenta, en este sentido, el *RD 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato* de próxima implantación en España, que ya recoge numerosas menciones a la importancia de los contenidos ecosociales.

cuando las relaciones educativas mencionadas se centran en el lugar, entendido como espacio local vivido, y en la sensibilización a través de prácticas basadas en el contacto directo con sus valores y problemáticas. La multifuncionalidad de los EP ofrece un paisaje heterogéneo y complejo de amplias posibilidades educativas y estrecha repercusión geográfica, cuyas conexiones con los fundamentos ambientales y ecosociales se vislumbra con un gran potencial en el fomento de las relaciones de la ciudadanía con el medio ambiente, especialmente a través del desarrollo de procesos formativos y participativos. La integridad de la relación entre los EP, la Geografía y la educación ecosocial encuentra de este modo una destacada conjunción tanto para la gestión de estos espacios, como para el desarrollo de las funciones educativas aludidas. Los EP necesitan herramientas que les permitan desarrollar los objetivos marcados por las políticas territoriales y ambientales, y la relación entre Geografía y EA puede ayudar a entender, conocer y sensibilizar tanto su sentido medioambiental, como funcional o perceptivo del espacio en sí mismo. Se configura así entre estos espacios y las distintas propuestas educativas una suerte de “puente ecosocial” capaz de actuar como filtro de actitudes negativas, asociadas normalmente al modo de vida urbano, que puedan ser sustituidas por actitudes proambientales. Un “puente” desde el que se observa el entorno local periurbano con la necesidad de contar con el individuo para integrar elementos rurales o naturales, y extrapolar la experiencia local a la globalidad de los fenómenos ecosociales a través de relaciones y sinergias para una educación para la sostenibilidad (Figura 1).

Además de las funciones urbanísticas y las evaluaciones sobre su planificación (Verdú-Vázquez et al., 2021), los espacios naturales periurbanos reúnen aptitudes significativas para el desarrollo de funciones educativas destinadas a la comprensión y transformación de aquellas dinámicas socioeconómicas y ecológicas generadoras de problemas ambientales (FEDENATUR, 2002; Assadourian, 2017); funciones fortalecidas por la proximidad a una alta densidad demográfica de potenciales destinatarios y por la vinculación del conocimiento ambiental a los espacios cercanos vividos capaces de proveer de oportunidades recreativas. Unos espacios muy acordes para realizar implicaciones institucionales a través de planificaciones educativas, que cuenten con centros de enseñanza de las áreas urbanas en las que se encuentran y con las poblaciones más cercanas a su entorno, para nutrir el diseño curricular formal reforzando los contenidos de sostenibilidad con la participación de las comunidades escolares locales y para fomentar el respeto a la naturaleza cercana y su biodiversidad, al paisaje y al sentido de pertenencia a unos espacios asociados al disfrute de recreo y tiempo libre.

Este “puente ecosocial” propuesto también refuerza la creación de infraestructura verde para la conservación de la biodiversidad en las franjas entre lo urbano y lo natural. Tal como expone FEDENATUR (2010), el constante crecimiento de los límites espaciales y demográficos del mundo urbano requiere el desarrollo de servicios

ecosistémicos necesarios tanto para la ciudadanía, como para el resto de los seres vivos. Y sus efectos positivos, entre los que destacan la regulación del clima y las inundaciones, la disminución de la contaminación del aire, la conservación de hábitats o la dotación de servicios socioculturales asociados a funciones recreativas, sanitarias o educativas, son una realidad en aquellos lugares en los que se han desarrollado iniciativas de Parques Periurbanos (Papillon & Dodier, 2011; Pastor, 2012).

‘a’: relación ambiental; ‘b’: relación espacial; ‘c’: diversidad de contenidos didácticos; ‘d’: refuerzo del enfoque social; ‘e’: refuerzo del enfoque espacial; ‘f’: sinergia didáctica sistémica y territorial; ‘P’: puente ecosocial.

FIGURA 1. Relaciones didácticas de los espacios naturales periurbanos como “puente ecosocial” ante la educación para la sostenibilidad. Fuente: Elaboración propia.

Se ha constatado que la consideración de todas estas premisas se adapta muy bien al concepto de Parque Periurbano (*Periurban Parks*), ya implementado en materia de protección en muchos espacios españoles y europeos, al integrar el aprovechamiento sociocultural del medio, el interés proteccionista y la apuesta por su función educativa. Así ocurre ya en algunos de los 21 *Parques Periurbanos* incluidos en la red de espacios naturales protegidos de Andalucía integrados en el proyecto PERIURBAN de la Unión Europea; o de los 11 *Parques Periurbanos de Conservación y Ocio* de Extremadura, también declarados como figuras de protección. Junto a ellos, son destacables otros como

el Parc Natural de Collserola, cuyos valores naturales y cercanía a la ciudad de Barcelona favorecen una estrecha relación con los servicios ecosociales; o como los Parques Forestales Periurbanos del sur de Madrid, parte de un cinturón verde formado por la conexión de tres parques re-naturalizados, que integran una estrategia de creación de infraestructura verde asociada a un programa de EA (Pastor, 2012; Fernández-Pablos et al., 2021).

Las características de estos espacios y la necesidad de conjugar sus valores naturales con la participación ciudadana, convierte a estos enclaves en unos recursos educativos muy valiosos para la didáctica de procesos espaciales y ambientales. La idoneidad de conocimientos y valores que pueden aportar, así como el amplio espectro demográfico al que pueden ser dirigidos, trasciende claramente las etapas formativas regladas a un tipo más amplio de formación dirigida a la población que disfruta asiduamente de estos espacios de recreo, así como a aquella parte de la ciudadanía que se ve beneficiada indirectamente de sus efectos aunque no desarrollen actividades presenciales en los mismos. Unos planteamientos, ya abordados en grandes ciudades, con un gran potencial también en aquellas más pequeñas que cuentan con este tipo de recursos aún infravalorados o con escasa operatividad, como ocurre en Castilla-La Mancha.

3.2. El Parque Forestal de La Atalaya (Ciudad Real) como caso de estudio en Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha carece aún de la figura de Parque Periurbano entre su normativa proteccionista actual de espacios naturales. Sin embargo, la región cuenta con algunos ejemplos en los que este reconocimiento podría jugar un destacado papel en las propuestas de habitabilidad y bienestar de la ciudadanía de muchos núcleos (Tabla 1). Estos espacios, de características acordes con la tipología de áreas naturales periurbanas², son óptimos para implementar acciones educativas encaminadas a dotar de mayor concienciación y valoración a sus áreas urbanas periféricas.

Municipio (provincia)	Población (hab.)	Acción municipal para la EA	Espacio natural periurbano	Distancia aprox. centro urbano (km)	Superficie aprox. (ha)
Albacete (AB)	172.722	Plan municipal / Aula de naturaleza	Encinar municipal* / Parque del Mediterráneo	14	230
			Parque periurbano de La Pulgosa	3,5	40

² Esas características, prioritariamente, son: áreas en las periferias cercanas a los núcleos de población, con un grado destacado de cubierta vegetal (natural) y una destacada demanda de ocio y recreación por parte de la población local.

Municipio (provincia)	Población (hab.)	Acción municipal para la EA	Espacio natural periurbano	Distancia aprox. centro urbano (km)	Superficie aprox. (ha)
Toledo (TO)	85.449	Campañas	Parque Forestal de la Fuente del Moro	3,5	88
			Parque Forestal de Los Gavilanes (El bosque)	1,8	4
			Parque La Bastida	2,3	24
Talavera de la Reina (TO)	83.477	Programa	Parque periurbano de Los Sifones	1,4	12
			Parque saludable “Dehesa de Valdelozzo” (Los Pinos)	3	27
Ciudad Real (CR)	75.104	Campañas	Parque Forestal de La Atalaya	4,5	572
Puertollano (CR)	46.036	Campañas / Aula de naturaleza	Dehesa Boyal (Los Pinos)*	6	2.500
Illescas (TO)	30.229	Campañas	Parque periurbano ecoindustrial Plataforma Central Iberum	2,8	28
Valdepeñas (CR)	30.218	Campañas	Paraje El Peral-Las Aguas	5	50
Seseña (TO)	27.466	-	Paraje del Soto del Jembleque*	2	60
Almansa (AB)	24.388	Programa / Aula de naturaleza	Rambla de Los Molinos- La Mearra *	3	330

(*) Áreas que cumplen con las características de los espacios naturales periurbanos pero no reconocidas específicamente de forma institucional (municipal).

TABLA 1. Espacios naturales periurbanos destacados de Castilla-La Mancha (ciudades de más de 20.000 hab.). Elaboración propia a partir de INE (2021), webs oficiales municipales e Iberpix (IGN).

En los 16 municipios más poblados de Castilla-La Mancha se concentra el 42,6 % de la población regional (INE, 2021). La mayor parte de esos núcleos cuentan con destacadas zonas verdes, pero solo 9 tienen zonas periurbanas con parques forestales planificados como áreas multifuncionales que permitan el recreo y el disfrute al aire libre cerca de la ciudad. Asociados a estos espacios se ha venido desarrollando en los últimos años distintas iniciativas de EA encuadradas en acciones municipales capaces de poner en valor el conocimiento del medio local, al tiempo que se introducen distintos valores de enfoque ecosocial. Son destacables, en este sentido, municipios como Albacete, Talavera de la Reina o Almansa por contar con planes o programas de EA y aulas de naturaleza

referidos a algunas de sus grandes zonas verdes reconocidas como Parques Periurbanos, e integrados en esquemas que unen los reclamos de esparcimiento y ocio urbano con aspectos de sensibilización educativa.

De todos los espacios naturales periurbanos identificados, destaca el Parque Forestal de La Atalaya en Ciudad Real como espacio representativo para la región. En él se reúnen un conjunto de factores geográficos y socioambientales que lo hacen particularmente interesante para su valorización y aprovechamiento educativo ecosocial. Este parque forestal, declarado en 1980 sobre 100 ha, ampliadas en 2019 hasta las casi 600 ha actuales, está localizado a escasos kilómetros al norte de la capital (Tabla 1 y Figura 2), y representa un espacio natural articulado por una modesta elevación paleozoica de escasa altitud (620-715 m) recubierta de monte mediterráneo, que hacen de él un espacio natural único en el entorno cercano a la capital (García Rayego, 2015).

FIGURA 2. Localización general y distribución de los principales equipamientos recreativos y áreas de potencial interés ecosocial del Parque Forestal de La Atalaya. Fuente: IGN. Elaboración propia.

Sus características topográficas y geológicas le han dotado de una marcada singularidad geográfica al articularlo como un enclave de naturaleza cuarcítica dominante rodeado de

llanos pliocenos y cuaternarios. Sobre él se instala una cubierta vegetal natural autóctona relativamente bien conservada y diversa, integrada por más de 350 especies, en la que destacan encinas, coscojas, romeros o jaras, junto con reforestaciones de pináceas, cipreses y eucaliptos, que introducen una destacada biodiversidad en la zona (De Pablos, 2004; García Rayego & Serrano de la Cruz, 2018).

Estas características naturales y su cercanía a la ciudad han convertido a este espacio en un pulmón verde que provee de servicios ecosistémicos y sociales a la población, de destacada multifuncionalidad desde hace décadas, con usos de localización de infraestructuras de abastecimiento público (aguas, telefonía) y funciones de ocio y recreación vinculadas a actividades al aire libre y a diversos reclamos deportivos. El espacio cuenta actualmente con un área recreativa compuesta por diversas zonas para el esparcimiento lúdico-deportivo e infantil y aparcamiento para unos 70 vehículos. Desde ella parte una red de caminos y senderos con miradores que permiten el acceso a todos los sectores del parque forestal a través de 6 rutas señalizadas, de entre 2,7 y 7,2 km de recorrido, y habilitadas esencialmente para la práctica deportiva de senderismo y BTT (ver Figura 2). Su proximidad a la ciudad y la afluencia de visitantes ha generado también una serie de problemáticas que amenazan la conservación de sus componentes naturales (García Rayego, 2015).

La mencionada infraestructura pública asociada al disfrute del tiempo libre en contacto con la naturaleza posee amplias posibilidades para su aprovechamiento didáctico o interpretativo de carácter ambiental o ecosocial, aún no potenciadas lo suficiente. La intensidad de uso a la que es sometido este espacio ha favorecido, no obstante, el desarrollo de diversas actividades de sensibilización medioambiental dirigidas a distintos colectivos. Unas iniciativas de servicio público fomentadas desde 2021 con labores de señalización y delimitación llevadas a cabo tras su ampliación, que convierten a este parque forestal, en proceso de reconocimiento como Monte de Utilidad Pública, en un claro ejemplo de espacio natural periurbano con gran potencial para el desarrollo de actividades, planes y programas de EA y EG.

Esta particular configuración espacial permite identificar en La Atalaya (nombre con el que es conocido popularmente) unas estrechas y diversas relaciones educativas en base a la distinción de unos determinantes geográficos, que favorecen el acercamiento a la naturaleza, y de unos atractivos didácticos, válidos para definir unos intereses educativos adaptados (Figura 3). Entre los primeros, el relieve juega un papel protagonista puesto que dota al enclave de una localización estratégica, como consecuencia de su disposición topográfica y configuración geomorfológica, que lo ensalza como reclamo a los procesos de intensificación de uso público y participación ciudadana potenciada por la proximidad urbana, la accesibilidad, la existencia de una buena oferta de equipamientos y el desarrollo de una cobertura vegetal

predominantemente natural condicionada, a su vez, por la morfología del lugar. Este hecho permite considerar a la vegetación con un doble atractivo espacial y didáctico, acorde a su amplia distribución, buen estado de conservación y contrastes entre zonas reforestadas y autóctonas, y entre ámbitos naturales, agrarios y urbanos cercanos.

Entre todas las posibilidades didácticas y educativas del parque forestal es destacable su notable interés paisajístico basado tanto en la singularidad geográfica de sus constituyentes naturales (también culturales, aunque en menor medida), como en su particular localización estratégica ya aludida que favorece la observación interpretativa y el disfrute de amplias panorámicas a diversas unidades paisajísticas circundantes del Valle del Guadiana, los Montes de Toledo, La Mancha y el Campo de Calatrava (Figuras 3 y 4). El emplazamiento próximo a esta excelsa variedad permite destacar un tramo de interés paisajístico (Figura 2) desde el que interpretar múltiples rasgos territoriales de gran diversidad geomorfológica, biogeográfica, agraria y urbana. En él se imbrican componentes de especial atención educativa vinculados a diversas problemáticas espaciales motivadas por la presión antrópica del lugar, entre las que destacan la asociada a la conservación del monte mediterráneo o la relacionada con procesos de la especulación y degradación de los usos del suelo, todas ellas de indudable valor geográfico y ecosocial.

Surgen así unas particulares relaciones educativas en este EP entre la EA, geográfica y ecosocial, que están asociadas a una diversidad de contenidos didácticos favorecedores del contacto con la naturaleza, la observación e interpretación de la diversidad paisajística circundante y la comprensión de los procesos territoriales locales; pero también con posibilidad de introducir actitudes proambientales en los valores urbanos, promover el pensamiento crítico sistémico y resiliente, o integrar territorios, espacios y escalas en función de los objetivos geográficos, ambientales o ecosociales que se quieran alcanzar. Un conjunto de relaciones favorecedoras del surgimiento, o consolidación, de actividades de concienciación sobre problemáticas, rehabilitación de elementos culturales o sensibilización hacia componentes naturales, capaces de aprovechar el potencial de los enfoques didácticos de la EA y la Geografía como fundamento para, entre otras: su gestión preventiva y adaptativa, la adquisición de conocimientos locales para la comprensión de fenómenos globales, o la implicación de entidades docentes de la ciudad capaces de potenciar la socialización de los usuarios para generar un incremento de la participación ciudadana con pretensiones ecosociales.

Con el conocimiento previo adecuado y las adaptaciones correspondientes, son múltiples las opciones didácticas que se abren ante estas relaciones, entre las que destaca la exploración geográfica del entorno próximo a la ciudad a través de itinerarios didácticos o interpretativos realizados de forma guiada o libre. Apoyado en el reconocimiento de áreas o puntos de potencial interés ecosocial (Figura 2)

seleccionados de acuerdo a valores distintivos, ecológicos y observacionales (Jerez y Serrano de la Cruz, 2021), este ejercicio podría sustentarse en la creación de recursos didácticos facilitadores del análisis crítico y comprometido necesario para la comprensión integrada de aquellos enclaves que reúnan las condiciones adecuadas en las que plantear cuestiones que poder responder en base a los esquemas del “puente ecosocial” propuesto.

FIGURA 3. Relaciones educativas de componentes potencialmente didácticos en el Parque Forestal de La Atalaya (Ciudad Real). Fuente: Elaboración propia a partir de Reinfreid et al. (2007), García Rayego (2015), Assadourian (2017) y González Reyes (2018).

FIGURA 4. (A) Vistas del núcleo urbano de Ciudad Real desde el Parque Forestal de La Atalaya; (B) Panorámica de la cubierta vegetal y entorno rural del Parque Forestal; (C y D) Equipamientos para la visita y observación del Parque Forestal y su entorno. Elaboración propia (abril de 2022).

DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Los resultados obtenidos son una prueba de que el valor educativo de los lugares, entendidos como enclaves concretos vinculados a su esencia espacial y su consciencia social, son objetos clave de investigación para la didáctica y la EG. La Geografía encuentra una correlación significativa con la EA cuando el objeto de estudio tiene que ver con el análisis de las características y las problemáticas de un espacio concreto, y es cuando se aborda el análisis de problemáticas relacionadas con el espacio natural cercano al vivido, cuando la EG conecta estrechamente con los fundamentos de la educación ecosocial. Los EP representan por ello un lugar idóneo para establecer estas relaciones, independientemente de su grado de protección, no atendidas aun suficientemente.

Aunque las indagaciones teórico-conceptuales entre EG y EA constituyen relaciones consolidadas, incluso en diferentes etapas educativas (Filipe, 2002; Sampietro, 2011), no abundan los trabajos con enfoques integradores que centren la atención en los fundamentos

de la educación ecosocial desde perspectivas geográficas. Estas nuevas relaciones, que en realidad no lo son tanto pues la Geografía ha venido prodigando esfuerzos entre sus principios formativos basados en el análisis crítico del espacio y la concienciación ciudadana como premisa necesaria para la resolución de problemas territoriales, sustentan la cercanía de ambas orientaciones en la búsqueda por enseñar en el entorno próximo a través del conocimiento profundo (Stone, 2017; Crespo, 2021). Unos aspectos comunes a planteamientos ecopedagógicos a menudo fundamentalmente teóricos, con escasas aplicaciones prácticas y difícil implementación en centros escolares o enseñanzas formales, en los que la globalidad que adquieren los contenidos hace necesaria la aplicación de las particularidades de cada territorio (Ruiz-Peñalver, et al., 2021).

Por otra parte, aunque existen ejemplos que abordan las funciones en materia de EA que han ido adquiriendo estos espacios (FEDENATUR, 2002; Pastor, 2012), muy afines a los enfoques didácticos más ambientalistas de la Geografía centrados en los principios de aprender a enseñar desde el espacio vivido (Capel, 1973; Souto, 2017), tampoco son significativos los trabajos centrados en el potencial didáctico-educativo de los EP como para establecer una discusión amplia en nuestro país. La vinculación del aprendizaje a consideraciones de naturaleza ecosocial que incluyan, además de los contenidos conceptuales, actuaciones asociadas a los comportamientos de los discentes marcados por vivencias, emociones o participación activa (Crespo, 2021; González et al., 2021), introducen interesantes campos en el marco de las actitudes necesarias para la formación de ciudadanos respetuosos con su entorno y las diferentes formas de vida que favorecen su bienestar individual y colectivo. Los espacios periurbanos naturales juegan, en este sentido, un destacado papel en la asimilación de las configuraciones espaciales y ambientales desde la ciudad, al ser recursos en los que poder vincular la “percepción del espacio con las emociones reflexionando cómo inciden éstas en la necesidad de construir espacios sostenibles y saludables para vivir” (Capel, 1973:100). Interesantes iniciativas de repercusión internacional llevan tiempo ejecutando estas premisas, como las desarrolladas en el proyecto *Nós propomós*, que acerca al discente al espacio vivido a través de problemáticas locales que tienen impronta en el paisaje (Claudino & Mendes, 2021), o como los cada vez más importantes bancos de experiencias auspiciados desde EUROPARC y FEDENATUR (Pastor, 2012). Todo un conjunto de actividades, en definitiva, que trascienden el abordaje de problemáticas urbanas y pueden ser vinculadas también a las relaciones ecosociales que se dan entre la ciudad y el campo a través de programas de EA ya implementados en parques periurbanos españoles como el de Polvoranca (Madrid) o Collserola (Barcelona), de gran interés para su extrapolación a ciudades de menor tamaño.

Igualmente interesantes resultan para estos estudios y aplicaciones la consideración de las dinámicas de transformación de las zonas periurbanas conformadas por bosques o montes con un elevado grado de naturalidad. Su relación con el reconocimiento de los

servicios ambientales que suministran, cada vez más demandados por nuevos visitantes para la realización de actividades al aire libre, suponen en ocasiones usos contradictorios que exigen el establecimiento de funciones educativas vinculadas a la educación ecosocial y al aprendizaje en contacto con la naturaleza todavía no muy extendidas (Papillon & Dodier, 2011), pero con muchas posibilidades de futuro. Es destacable, en este sentido, la consonancia que se establece con la aprobación de nuevas normas como el recién aprobado *Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato*, que ya recoge numerosas menciones a la importancia de los contenidos ecosociales en diferentes asignaturas, entre las que destaca precisamente la Geografía con la adscripción de conocimientos básicos dirigidos a “La ordenación del territorio en el enfoque ecosocial”. En ella se enfatiza en el tratamiento integrador que ofrece esta disciplina a los fenómenos espaciales a través del enfoque interdisciplinar y la dimensión ecosocial, esta última vinculada al análisis geográfico de los aprovechamientos de los recursos naturales o al tratamiento de las actividades económicas y de la población como principales factores transformadores del territorio.

Un conjunto de apreciaciones y reflexiones que siguen encaminándonos hacia los interrogantes sobre la eficacia de la educación centrada en los cambios de actitudes para alcanzar modelos de sostenibilidad, planteados desde hace tiempo en numerosos trabajos y desde diferentes disciplinas y perspectivas (González Reyes, 2018; González et al., 2021). La dificultad de obtener respuestas objetivas en relación a las realidades socioambientales contemporáneas, aún muy distantes de lograr objetivos de verdadera sostenibilidad mantenida, sitúan a espacios como los analizados en una de las posiciones más privilegiadas para poder fomentar tanto el acercamiento educativo al entorno próximo, como el desarrollo de iniciativas para el fomento de un aprendizaje más crítico y comprometido que verse por el respeto a la naturaleza como principal condicionante de las actividades y comportamientos humanos. Articular los mecanismos para la comprobación de su asimilación continúa siendo un reto en el que los espacios naturales periurbanos pueden desempeñar un papel muy relevante dada la influencia que puede generar en las cercanas y numerosas poblaciones que les rodean, en donde no deben descartarse acciones privadas de custodia del territorio asociadas al aprovechamiento de la multifuncionalidad y la gobernanza local, no abordadas en este trabajo.

CONCLUSIONES

Los espacios naturales periurbanos representan áreas multifuncionales, fuentes de biodiversidad y bienestar, concebidos con frecuencia solo como zonas verdes habilitadas con infraestructuras para su aprovechamiento recreativo de proximidad en contacto con la naturaleza. Sin embargo, la complejidad y oportunidad que ofrecen estos espacios también

incluyen la necesidad de implementar funciones educativas de carácter ambiental y ecosocial que repercutan en el bienestar general a largo plazo, como ha venido ocurriendo desde 1997 con la creación de la Asociación Europea de Parques Periurbanos (FEDENATUR).

La EG favorece un reforzamiento mutuo con la EA propiciado por la intensificación de la crisis ambiental global y el reto por la introducción de planteamientos de corte ecosocial, que encuentra en los espacios naturales periurbanos un “puente” desde el que poder atender relaciones espaciales, ambientales y sociales desde el entorno local. No obstante, aunque la EG ha estado presente en algunas de estas propuestas, debería potenciarse más la destacada significación de los EP en los procesos de comprensión y sensibilización territorial, especialmente si están acompañados de orientaciones ecosociales que permitan desarrollar un aprendizaje profundo y crítico con el momento y el entorno en el que vivimos. El conocimiento territorial asociado a las relaciones ecosociales o socioambientales encuentra en estos espacios un escenario destacado y de importancia creciente para las relaciones conceptuales centradas en orientaciones de educación para la sostenibilidad desde perspectivas geográficas. La visión integral y estratégica que están adquiriendo estos espacios en diversos lugares de Europa, junto a su gran potencial en relación con el contexto territorial sostenible y su cercanía a los núcleos urbanos, configuran un panorama de gran atractivo para estudios y aplicaciones geográficas.

En Castilla-La Mancha destaca la escasa adscripción de los espacios verdes en general, y de los EP en particular, a iniciativas de carácter educativo. Son muy escasos los planes municipales de EA que permitan ofrecer a la ciudadanía, con prioridad a grupos escolares, la planificación de acciones continuadas, mejor que de forma puntual o aislada, basadas en el conocimiento del entorno próximo a las ciudades. Entre los ejemplos de espacios naturales periurbanos existentes en la región, el Parque Forestal de La Atalaya representa un magnífico ejemplo en el que desarrollar este tipo de iniciativas educativas, en las que el paisaje juega un papel destacable como uno de los principales atractivos didácticos capaz de ser utilizado para el diseño de programas educativos o itinerarios didáctico-interpretativos que ayuden a fomentar los enfoques ambientales y ecosociales desde la experiencia y el conocimiento geográfico.

Es necesario apostar por una planificación de usos en los EP centrada no solo en la dotación de equipamientos, sino también en la creación de planes municipales de EA integrados que presten atención al desarrollo de propuestas educativas capaces de enfatizar, dinamizar y compaginar los usos recreativos con posibles aplicaciones didácticas. Ello contribuiría a conjugar el fortalecimiento del conocimiento territorial local y el alcance de metas globales relacionadas con los objetivos de la educación para la sostenibilidad a través del reconocimiento del valor de estos espacios naturales. Aspectos todos ellos que podrían estar sustentados en el conocimiento de la percepción geográfica y social de estos espacios a través de ejercicios de valoración de sus atributos;

o de la elaboración de propuestas y medidas para el aprovechamiento didáctico local amparadas en las relaciones educativas de carácter geográfico y ecosocial. Premisas poco estudiadas en general, y apenas abordadas en Castilla-La Mancha, que suponen interesantes orientaciones futuras de investigación.

REFERENCIAS

- Alianza Internacional de Habitantes (2012). Cambio de paradigma, para territorios justos, democráticos y sostenibles. *Portal Rio+20*. Retrieved from <http://rio20.net/iniciativas/cambio-de-paradigma-para-territorios-justos-democraticos-y-sostenibles/>
- Araya, P. F., & Cavalcanti, L. S. (2018). Desarrollo del pensamiento geográfico: un desafío para la formación docente en Geografía. *Revista de Geografía Norte Grande*, 70, 51-69. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-34022018000200051>
- Assadourian E. (dir.) (2017). *Educación Ecosocial: cómo educar frente a la crisis ecológica: La situación del mundo 2017. Informe Anual del Worldwatch Institute*. FUHEM Ecosocial, Icaria.
- Barsky, A. (2005). El periurbano productivo, un espacio en constante transformación. Introducción al estado del debate, con referencias al caso de Buenos Aires. *Scripta Nova*, 1 de agosto de 2005, vol. IX, 194 (36). Retrieved from <http://www.ub.es/geocrit/sn/sn-194-36.htm>
- Busquets, J. (2001). El valor de la geografía en la enseñanza de valores. In M. J. Marrón Gaité (Coord.), *La formación geográfica de los ciudadanos en el cambio de milenio* (pp. 169-178). Asociación Española de Geografía.
- Calvo, S. (1997). Educación Ambiental en España. In R. Mendoza Castellón (Coord.), *Actas de la VIII aula de ecología Educación Ambiental* (pp. 33-40). Instituto de Estudios Almerienses.
- Capel, H. (1973). Percepción del medio y comportamiento geográfico. *Revista de Geografía*, (1)7, 58-150. Retrieved from <https://raco.cat/index.php/RevistaGeografia/article/view/45873>
- Carter, H. (1995). *The Study of urban geography*. Ed. Arnold.
- Claudino, S., & Mendes, L. F. (2021). Project “We Propose!” Territorial citizenship and curricular innovation in portuguese geographical education. *Didáctica Geográfica*, 22, 47-71. <https://doi.org/10.21138/DG.564>
- Claval, P. (2020). El papel del trabajo de campo en la geografía: de las epistemologías de la curiosidad a las del deseo. *Investigaciones Geográficas*, 103. <https://doi.org/10.14350/rig.60283>

- Crespo, J. M. (2021). Paisaje, un concepto geográfico para la educación ecosocial. *Con-Ciencia Social (segunda época)*, 4, 59-72. <https://doi.org/10.7203/con-cienciasocial.4.19423>
- De Miguel, R. (2018). Geografía y tiempo contemporáneo: educación geográfica y enseñanza de las ciencias sociales para el mundo global. *REIDICS. Revista de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales*, 2, 36-54. <https://doi.org/10.17398/2531-0968.02.36>
- FAO (2016). *Guidelines on urban and peri-urban forestry*, by F. Salbitano, S. Borelli, M. Conigliaro & Y. Chen. FAO Forestry Paper No.178. Food and Agriculture Organization of the United Nations. Retrieved from <https://www.fao.org/3/i6210e/i6210e.pdf>
- FEDENATUR (2002). *L'éducation à l'environnement: un enjeu primordial pour les parcs naturels périurbains. Bilan de la réunion technique du Mans (France) / 18 octobre 2002*. Retrieved from https://www.europarc.org/wp-Content/uploads/2017/10/TM_2002_LeMans_L%C3%A9ducation-%C3%A0-l'environnement.-Un-enjeu-primordial-pour-les-parcs-naturels-p%C3%A9riurbains.pdf
- FEDENATUR (2010). *The role of natural periurban areas in urban and territorial management models. Proceedings of the technical meeting held in Seville (Spain)*, 6th May 2010. Retrieved from https://www.europarc.org/wp-content/uploads/2017/10/TM_2010_Sevilla_-The-role-of-periurban-natural-areas-in-urban-and-territorial-management-models.pdf
- Fernández-Pablos, E.; Verdú-Vázquez, A.; López-Zaldívar, Ó.; Lozano-Diez, R.V. (2021). Periurban areas in the design of supra-municipal strategies for urban green infrastructures. *Forests*, 12, 626. <https://doi.org/10.3390/f12050626>
- Filipe, A. (2002): O contributo da educação geográfica na Educação Ambiental: o caso da Geografia no Ensino Secundário. *Scripta Nova*, 6, 105-132. Retrieved from <http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-114.htm>
- Fuster, C., García, D., & Souto, X. M. (2021). La enseñanza de problemas socio-ambientales. Reflexiones para la innovación educativa. *REIDICS. Revista de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales*, 9, 79-96. <https://doi.org/10.17398/2531-0968.09.79>
- Galiana, L., & Vinuesa, J. (2010). *Teoría y práctica para una ordenación racional del territorio*. Editorial Síntesis.
- García Ferrandis, I. (2007). Los espacios periurbanos como recurso didáctico: el caso de la huerta de Valencia. *Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales*, 21, 197-210. Retrieved from <https://ojs.uv.es/index.php/dces/article/view/2433>

- García de la Vega, A. (2022). A proposal for geography competence assessment in geography fieldtrips for sustainable education. *Sustainability*, 14, 1429. <https://doi.org/10.3390/su14031429>
- García Rayego, J. L. (2015). El Parque Forestal de la Atalaya: espacio natural periurbano de Ciudad Real. In *I Congreso Nacional Ciudad Real y su provincia. Tomo II* (pp. 354-367). Ciudad Real: Instituto de Estudios Manchegos.
- García Rayego, J. L., & Serrano de la Cruz, M. A. (2018). Problemática de conservación del monte mediterráneo en espacios periurbanos: el caso del Parque Forestal de La Atalaya (Ciudad Real). In R. U. Gosálvez Rey et al. (Coords.): *Bosque mediterráneo y humedales: paisaje, evolución y conservación. Aportes desde la Biogeografía. Tomo I* (pp. 121-132). Almud, Ediciones de Castilla-La Mancha.
- Godoy, I., & Sánchez, A. (2007). El trabajo de campo en la enseñanza de la Geografía. *Sapiens: Revista Universitaria de Investigación*, 8(2), 137-146. Retrieved from <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2724052>
- González Reyes, L. (Coord.) (2018). *Educar para la transformación ecosocial. Orientaciones para la incorporación de la dimensión ecosocial al currículo*. FUHEM Ecosocial.
- González, A., Morales, A. J., & Caurín, C. (2021). Infancia y Agenda 2030: aprendiendo a percibir la ciudad desde las emociones de los escolares. *Didáctica Geográfica*, 22, 97-121. <https://doi.org/10.21138/DG.577>
- Granados, J. (2011). La educación para la sostenibilidad en la enseñanza de la geografía. Un estudio de caso. *Enseñanza de las ciencias sociales: revista de investigación*, 10, 31-44. Retrieved from <https://raco.cat/index.php/EnsenanzaCS/article/view/248890>
- Haubrich, H., Reinfreid, S., & Schleicher, Y. (2007). *Declaración de Lucerna sobre Educación Geográfica para el Desarrollo Sostenible*. Unión Geográfica Internacional. Retrieved from <https://www.igu-cge.org/wp-content/uploads/2018/02/spanish.pdf>
- Hernández, S. (2016). El periurbano, un espacio estratégico de oportunidad. *Biblio3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales*. 5 de mayo de 2016, Vol. XXI, 1.160. Retrieved from <http://www.ub.edu/geocrit/b3w-1160.pdf>
- INE (2021). Cifras oficiales de población de los municipios españoles: Revisión del Padrón Municipal. Resultados 2021. In *Instituto Nacional de Estadística*. Retrieved from <https://www.ine.es/dynt3/inebase/es/index.htm?padre=517&capsel=525>
- INTERREG (2010). *Periurban Parks. Improving environmental conditions in suburban areas. Periurban Parks Project (2010-2012)*. INTERREG IVC. Retrieved from <https://www.europarc.org/library/current-projects/periurban-parks-project/>

- Jerez, Ó., & Serrano de la Cruz, M. A. (2022). Consideraciones teórico-metodológicas sobre la identificación de Lugares de Interés Didáctico para la enseñanza del paisaje. *REIDICS. Revista de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales*, 10, 75-95. <https://doi.org/10.17398/2531-0968.10.75>
- López, M. J. (2021). Ciudadanía y lectura del espacio geográfico en la formación docente de Educación Infantil. *Didáctica de las ciencias experimentales y sociales*, 41, 3-18. <https://doi.org/10.7203/dces.41.19207>
- Llorca, F., Gómez, J. A., & Mansergas, F. J. (2015). *Técnicas de educación e interpretación ambiental*. Editorial Síntesis.
- McGregor, D., Simon, D., & Thompson, D. (2005). *The Peri-Urban Interface. Approaches to Sustainable Natural and Human Resource Use*. Routledge.
- MITECO (2020). *Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad (PAEAS)*. Retrieved from <https://www.miteco.gob.es/es/ceneam/plan-accion-educacion-ambiental/>
- Novo, M., & Murga, M. A. (2010). Educación Ambiental y ciudadanía planetaria. *Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias*, 7 (nº extraordinario), 179-186. Retrieved from <https://revistas.uca.es/index.php/eureka/article/view/2642>
- ONU (1973). *Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano*. Estocolmo (5-16 de junio de 1972), New York: Naciones Unidas. Retrieved from <https://www.dipublico.org/conferencias/mediohumano/A-CONF.48-14-REV.1.pdf>
- Pablos, L. de. (2004). *Plantas silvestres de Ciudad Real (La Atalaya)*. Edición del Autor. Ciudad Real.
- Papillon, P., & Dodier, R. (2011). Les forêts périurbaines: des usages récréatifs à l'espace prophylactique. *Revue de Géographie Alpine | Journal of Alpine Research* [Online], 99-3. <https://doi.org/10.4000/rga.1562>
- Pastor, T. (Coord.) (2012). *Documento final del Grupo de Trabajo 19: Parques Periurbanos, apuesta de la ciudad inteligente en tiempos de crisis*, CONAMA 2012. Madrid: FEDENATUR. Retrieved from http://www.conama11.vsf.es/conama10/download/files/conama11/GTs%202010/19_final.pdf
- Piorr, A., Ravetz, J., & Tosics, I. (Eds.) (2011). *Periurbanisation in Europe: Towards European Policies to sustain Rural-Urban Futures*. University of Copenhagen. Academic Books Life Sciences. Retrieved from https://www.openspace.eca.ed.ac.uk/wp-content/uploads/2015/12/Peri_Urbanisation_in_Europe_printversion.pdf
- Reinfreid, S., Schleicher, Y., & Rempfler, A. (2007). Geographical Views on Education for Sustainable Development. Proceedings of the Lucerne-Symposium, Switzerland, July 29-31. *Geographiedidaktische Forschungen*, Volume 42,

243-250. Retrieved from https://www.igu-cge.org/wp-content/uploads/2018/02/Luzern_Gesamtdokument_Band_42_101007.pdf

- Ruiz-Peñalver, S.M., Porcel-Rodríguez, L., & Ruiz-Peñalver, A. I. (2021). La ecopedagogía en cuestión: una revisión bibliográfica. *Contextos educativos*, 28, 183-201. Retrieved from <https://publicaciones.unirioja.es/ojs/index.php/contextos/article/view/4489>
- Salvador, P. J. (2003). *La planificación verde en las ciudades*. Editorial Gustavo Gili.
- Sampietro, M. C. (2011): Presencia de la Geografía en las actividades de educación ambiental. In J.J. Delgado; M.L. Lázaro y Torres & M.J. Marrón Gaité (Eds.): *Aportaciones de la Geografía en el aprendizaje a lo largo de la vida* (pp. 609-614). Fundación General de la Universidad de Málaga. Grupo de Didáctica de la AGE.
- Simon, D. (2008). Urban environments: issues on the peri-urban fringe. *Annual Review of Environment and Resources*, 33, 167-185. <https://doi.org/10.1146/annurev.environ.33.021407.093240>
- Souto, X. M. (2017). Los métodos didácticos en la enseñanza del espacio geográfico. En: R. Sebastià y E. M^a. Tonda (Coords.). *Enseñanza y aprendizaje de la geografía para el siglo XXI* (pp. 73-96). Universitat d'Alacant.
- Stone, M. K. (2017). Ecoalfabetización y educación para la sostenibilidad. In E. Assadourian (dir.). *Educación Ecosocial: cómo educar frente a la crisis ecológica: La situación del mundo 2017* (pp. 65-79). FUHEM Ecosocial, Icaria.
- Tomé, S., & Morales, G. (2009). Los espacios verdes en las ciudades y villas de Asturias. *Ería*, 78-79, 69-95. Retrieved from <https://reunido.uniovi.es/index.php/RCCG/article/view/1638/1549>
- Verdú-Vázquez, A., Fernández-Pablos, E., Lozano-Diez, R. V., & López-Zaldívar, Ó. (2021). Green space networks as natural infrastructures in PERI-URBAN areas. *Urban Ecosystems*, 24(1), 187-204. <https://doi.org/10.1007/s11252-020-01019-w>